

სარიტონ ახვლედიანის სახელობის

აჭარის მუზეუმი

100

მუზეუმის მაცნე

|

სარიტონ ახვლედიანის სახელობის

აჭარის მუზეუმი

100

მუზეუმის მაცნე

|

ს.ს. „გამომცემლობა აჭარა“
გათუში - 2008

მუზეუმის უნიკალური კოლექცია – ჩლიქოსანთა რქები

1908 წელს ბათუმში დაარსდა მუზეუმი, რომლის პირველი ექსპონატები ბუნების ამსახველი (გეოლოგია, ზოოლოგია, ბოტანიკა) იყო. იგი დიდი სიყვარულით უგროვებია საქალაქო სასწავლებლის პედაგოგს, შემდგომში მუზეუმის დირექტორს, ნიკოლოზ გომანს. მას შემდეგ ივსება მუზეუმის ფონდები და ექსპოზიცია ახალი ექსპონატებით.

მუზეუმის ბუნების განყოფილებაში გამორჩეული ადგილი მიეკუთვნება ჩლიქოსანთა რქების კოლექციას, რომლის სამეცნიერო პასპორტიზაცია ახლახან დავადგინოთ, რომ კოლექცია ძირითად შემოსულობათა საინვენტარო წიგნში 1942 წელსაა გატარებული, მაგრამ მუზეუმში შემოსულია 1922 წელს.

საიდან მოხვდა მუზეუმში მრავალფეროვანი რქების კოლექცია?

არის ვარაუდი, რომ ეს კოლექცია შედიოდა იმ განძში, რომელიც 1921 წელს ემიგრაციაში მიმავალ საქართველოს მთავრობას უნდა გაეტანა, მაგრამ სიდიდისა და ფორმის გამო მათი გემზე ატანა მოუხერხებელი აღმოჩნდა და ბათუმში დატოვეს. შემდგომ კი იგი აჭარის მუზეუმის ფონდში იქნა გადატანილი.

ბუნებამ შექმნა ბევრი ისეთი ქმნილება, რომლებიც ყურადღებას იქცევს თავისი სილამაზით, ამტანობით, ლალი და თავისუფალი ცხოვრებისადმი ტრფილით. ასეთებია, კაკკასიისა და, საერთოდ, მსოფლიო ფაუნის უნიკუმები: ნიამორი, ქურციკი და განსაკუთრებით ჯიხვი.

წვრილჩლიქოსნებს მოხდენილობას მატებს რქები, რომლებიც მათი თავდაცვის საშუალებაა. მამრისთვის რქები, ასევე, „სატურნირო იარაღია“ დედლისათვის ბრძოლაში.

სამეცნიერო დაკვირვებებით გამოვლენილია, რომ ძალიან დიდი რქები მხოლოდ მაღალ მთებში ბინადარ გარეულ თხებსა და ცხვრებს აქვთ. მთის ჩლიქოსნები აქტიური ცხოველები არიან. კლდის ქარაფებისა და მთის მწვერვალების დასაძლევად, ფიცხელი ორთაბრძოლებისთვის მათ აუცილებლად სჭირდებათ მთელი ძალით სუნთქვა. ბევრი ჟანგბადის მომხმარებელ ცხოველს კარგად აქვს განვითარებული ძვლის ტვინი, სადაც ხდება ჰემოგლობინის გამოუმუშავება. მთაში, ჟანგბადით გაიშვიათებულ ბუნებრივ გარემოში ეს მეტად ძნელია, ამიტომ, ბუნებრივმა გადარჩევამ მათ გამოუმუშავა ჰემოგლობინის გამოყოფი დამატებითი ორგანო – უზარმაზარი, მასიური რქების სახით. ეს იშვიათი სამკაული მათ სუნთქვაშიც ეხმარება (გეგეჭკორი, 2004:114).

მუზეუმის ფონდში დაცული რქები, სულ 30 ერთეული, მიეკუთვნება ირმებისა (კაკკასიური ირემი, ჩრდილოეთის ირემი, ლოსი, შველი) და ღრურქიანების (არჩვი, ჯიხვი, ნიამორი, ანტილოპა, ქურციკი, ხარი) ოჯახებს. თითოეულ მათგანს ეტყობა, რომ ყველაზე დიდი, ძლიერი და ჯიშინი ინდივიდების რქებია.

არსებობს ორი სახის რქა – ძვლოვანი და ღრუ. ძვლოვანი და მკვრივი რქები ზის შუბლის ძვლების მოკლე გამონაზარდებზე. ისინი იცვლება ყოველწლიურად და შემდეგ კვლავ ამოდის. ღრუ რქები კი წარმოადგენენ ძვლოვან ღეროებს, რომლებიც გამოდიან შუბლის ძვლებიდან და გარშემორტყმული აქვთ რქოვანი შალითები. ღრუ რქები არ იცვლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.

რქის ზრდის სისწრაფე დამოკიდებულია ცხოველის სახეობის მემკვიდრულ ნიშნებზე, საკვებსა და გეოგრაფიულ პირობებზე.

კოლექციაში შემავალი რქები მიეკუთვნება, როგორც საქართველოში, ისე კაკკასიაში და, საერთოდ, ევრაზიაში გავრცელებულ ჩლიქოსანთა სახეობებს.

წინამდებარე შრომაში მოცემულია ზოგიერთი სახეობის რქის მორფოლოგია.

კოლექციიდან გამოირჩევა ჯიხვის რქები. ჯიხვი წარმოადგენს შუალედურ ფორმას გარეულ ცხვარსა და თხას შორის. იგი კაკკასიის ენდემი და ბუნების უნიკალური წარმომადგენელია. ჯიხვი თავისი მაღალგანვითარებული ქცევებითა და ფსიქიკით ღირსია გვევლინებოდეს ჩვენი დიდებული

ბუნების სიმბოლოდ. რქები მათი გადარჩენის საშუალებაა. ჯიხვი ქარაფიდან გადახტომისას თუ უფსკრულში ჩავარდა, ვეებერთელა რქებით წამოედება მაგარი კლდის შვერილებს, ამით ამცირებს ვარდნის სიჩქარეს და სიცოცხლეს ინარჩუნებს. მის გამო რქების წვეროები ბლაგვდება. კოლექციის ჯიხვის რქებზეც ეს აშკარად შესამჩნევია.

ჯიხვები განსხვავდებიან რქების აგებულების მიხედვით. რქები აქვთ, როგორც მამრებს, ასევე, მდედრებს, მაგრამ პირველებს ისინი სამჯერ მსხვილი და მასიური აქვთ.

მუზეუმში დაცული აღმოსავლეთ კავკასიური ანუ დაღესტნის ჯიხვის (*Capra culindricornis* Bluth) რქები შავი ფერისაა, ჭრილში მომრგვალოა და მოღუნული გაშლილი სპირალის სახით, მათი წვეროები მიმართულია უკან და ზემოთ. ფუძესთან ემჩნევა არამკვეთრი განივი ზოლები. რქა მამრისაა. სიგრძე 67 სმ. ფუძის გარშემოწერილობა 29 სმ. აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი ბინადრობს კავკასიონის აღმოსავლეთ ნაწილში (ჯანაშვილი, 1953:204-205).

დასავლეთ კავკასიური ანუ სევერცოვის ჯიხვის რქები (*Capra Severzovi* Menzbier) შავი ფერის, ერთ სიბრტყეში ნამგლისებურად მოხრილი, მსხვილი და მომრგვალოა (ტაბულა VII, სურ. 1). მათი წვეროები მიმართულია ჯერ ზემოთ, შემდეგ უკან და ქვემოთ, ამასთან გარეთ. ზედაპირზე კარგად ემჩნევა განივი, საკმაოდ ღრმა ნაჭდევები, რომლებიც აღმოსავლურ კავკასიურ ჯიხვს არ გააჩნია. რქების სიგრძე 55 სმ-ია, ფუძესთან 29 სმ.

დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი გავრცელებულია დიდი კავკასიონის ქედის დასავლეთ ნაწილში, ხოლო აღმოსავლეთით – მყინვარამდე. ეს ჯიხვი კავკასიონის გარეთაც ბინადრობს (ჯანაშვილი, 1953:203).

ღრურქიანისებრ ოჯახიდანაა გრაციოზული ცხოველი ქურციკი (*Garella subgutturosa* Gueld). ამ სახეობიდან რქები მხოლოდ მამრებს გააჩნია, რქიანი მდედრი ქურციკი იშვიათია და მისი რქა სიგრძით მხოლოდ 2-3 სმ. შეადგენს. მუზეუმში დაცული ქურციკის რქები (ტაბულა VII, სურ. 2) ფუძესთან მცირედ დაშორებულია, აღმართულია ზემოთ და ჩანგივითაა განზე გადაზნექილი, ბოლოები უხვევს უკან, მაგრამ კაუჭს არ ქმნის. ზედაპირზე დაუყვება რგოლური ბურცობები. რქების სიგრძე 38 სმ-ია.

ჯერ კიდევ XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ქურციკი ფართოდ იყო გავრცელებული საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში. ამჟამად, რესპუბლიკის ფარგლებში გამქრალია, ზოგჯერ შემოდის აზერბაიჯანიდან, გავრცელებულია წინა, ცენტრალურ და შუა აზიაში (საქართველოს ძუძუმწოვრები, 1982:44).

მუზეუმში დაცული ანტილოპას (*Antilopinae*) რქები მუქი ფერისაა, სპირალისებურად დახვეული, ბასრი წვეროებით (ტაბულა VII, სურ. 3). რქაზე მრავალი განივი რგოლოვანი და ერთი ცივი სიგრძივი ბორცვია. რქის სიგრძე ხვეულის გაყოლებით 108 სმ-ია. რქები ფუძესთან დაშორებულია 5 სმ-ით. წვეროებს შორის მანძილი 70 სმ-ია. რქებს ახლავს სახისა და ყურის ტყავი, რომელიც გადაჭიმულია ფიცარზე. ყურის სიგრძე 24 სმ-ია, სახისა – 45 სმ. უეჭველია, ეს რქა მამრი ანტილოპისაა, რადგან მდედრს რქები მოკლე აქვს, ან სრულიად ურქოა.

ისტორიულ პერიოდში აფრიკის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში ბინადრობდა ანტილოპა ადაექსი, რომლის რქები მუზეუმში დაცული ანტილოპას რქების ანალოგიურია (მგელაძე, 1983:197).

ინდური ხარის (*bos*) რქები აღმართულია შუბლის ძვალზე, მომრგვალოა, გლუვი ზედაპირით, ნაკლებად მოხრილი. მათი ფუძეები დაშორებულია ერთმანეთისაგან, წვეროები ბასრია (ტაბულა VII, სურ. 4). რქების წვეროებს შორის მანძილი 106 სმ-ია, რქების სიგრძე 74 სმ. გარშემოწერილობა ფუძესთან – 29 სმ. ცხადია, ინდური ხარის რქები ჩამოტანილია ინდოეთიდან. ხარებიდან საქართველოში ბინადრობდა მხოლოდ კავკასიის დომბა, რომელიც დღეს აღარ გვხვდება (დამბარაშვილი, ბურჯანაძე, 1966:5).

ციმბირული თხის (*Capra sibirica*) რქები გვერდებზე შებრტყელებულია და რკალისებურად მოღუნული, მიმართული უკან, ამავე დროს ქვემოთ და შიგნით (ტაბულა VII, სურ. 5). რქების წინა ნაწილი დაღარულია და წარმოშობს საკმაოდ დიდ ხორკლებს. რქა ფუძესთან ოვალურია; შავი ფერის. სიგრძე – 53 სმ. (დოპელმაიერი... 1963:187).

ნიაპორიც (*Capra aegagrus* Erx) ღრურქიანისებრთა ოჯახიდანაა. რქები მოეპოვებათ ორივე სქესის წარმომადგენლებს. მუზეუმში დაცული მამრის რქები (ტაბულა VII, სურ. 6) შავი ფერის, ერთ სიბრტყეში ნამგლისებურად მოღუნული და გვერდებიდან შებრტყელებულია. წინა ზედაპირი ქმნის მახვილ წიბოს, რომელზეც ემჩნევა ბურცობები. რქების წვეროები მკვეთრადაა მოღუნული, მარჯვენა რქის წვერო მარ-

ცხნივ ილუნება, ხოლო მარცხენა – მარჯვნივ, სიგრძე 84 სმ-ია. რქები ფუძესთან ძალზე ახლოა, ხოლო აზიაში. საქართველოში ბინადრობს თუშეთსა და პირიქითა ხევსურეთის ტერიტორიაზე (საქართველოს ბუნების აღწერა, 1981:45).

მუზეუმში დაცული რქების კოლექციაში შედის არჩვის (*Rupicapra rupicapra* L) რქები (ტაბულა VII, სურ. 7). ისინი მუქი შეფერილობისაა, აღმართულია ვერტიკალურად, ბოლოები უხვევს უკან, ქვემოთ და გეობით ღარებისა და ბაზოებისგან წარმოიქმნება. რქების სიგრძე 25 სმ-ია. რქები უვითარდება ორივე სქესის წარმომადგენლებს. არჩვის გვარის წარმომადგენლები გავრცელებულია სამხრეთ-დასავლეთ ევროპის მთიანეთში, დიდ და მცირე კავკასიონზე, მცირე აზიაში (საქართველოს ბუნების აღწერა, 1981:45).

კოლექციაში მნიშვნელოვანი რაოდენობითაა წარმოდგენილი კავკასიური და ჩრდილოეთის ირმის, ლოსისა და შვლის რქები.

ირმებს ძვლოვანი და დატოტვილი რქები აქვთ. ისინი რქებს ყოველწლიურად იცვლიან და ძველის ნაცვლად უვითარდებათ ახალი რქები, რაც შედარებით უფრო დატოტვილია. ანუ, რაც უფრო მეტად ხშირტოტიანია რქები, მით უფრო ასაკოვანია ირემი. რქები მხოლოდ მამრებს აქვთ, გარდა ჩრდილოეთის სახეობებისა, რომელთა შორის მდებარეობს აქვთ რქები (დოპელმაიერი... 1963).

მუზეუმში წარმოდგენილ კავკასიური ირმის (ჩერგუს ელაპკუს მარალ ოგილყ) რქებს თან ახლავს თავის ქალის მხოლოდ ზედა ნაწილი შუბლიდან ცხვირის წვერომდე, ყვრიმალეების გარეშე (ტაბულა VII, სურ. 8). თავის ქალას საერთო სიგრძე 42 სმ-ია. შუბლის ძვლებს აქვთ მომრგვალო გამონაზარდები, რომლებზეც განვითარებულია გრძელი, მასიური, ხორკლიანი დატოტვილი რქები. თითოეულ რქაზე შტოთა რაოდენობა შეიძლება აღწევს აქვს თვალზედა მორჩები, რომლებიც მიმართულია წინისაკენ. რქის სიგრძეა 108 სმ. ფუძესთან რქების დაშორება 7 სმ-ია. წვეროებს შორის უდიდესი შლილის მანძილი 98 სმ-ია. კავკასიური ირემი გავრცელებულია საქართველოში, აზერბაიჯანში, ჩრდილო კავკასიაში, მცირე აზიასა და ჩრდილოეთ ირანში.

ჩრდილოეთის ირმის (*Rangifer tarandus*) რქებს აქვთ ორი თვალზედა მორჩი. ქვედა მორჩები უახლოვდებიან ერთმანეთს, თუმცა ფორმითა და ზომით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. მეორე წყვილი თვალზედა მორჩი ფართოდ არის განლაგებული და აქვს რამდენიმე ბასრი კბილაკი. დანარჩენი მორჩები მიმართულია ზურგისაკენ. მორჩის ბოლოები გაფართოებულია ნიჩბისებურად. რქების ზედაპირი გლუვია, დაზიანებულია და გატეხილი ადგილები შეერთებულია რკინის ხრახნებით.

ლოსის (*Alces alces*) რქები ფართო და ნიჩბისმაგვარია, თითოეულის სიგრძე 36 სმ-ია, აქვთ 5-5 მორჩი, რქების შლილი 91 სმ-ია (ტაბულა VII, სურ. 9). ლოსი და ჩრდილოეთის ირემი საქართველოს ბინადარი არაა. ეს სახეობები გავრცელებულია ევრაზიის ტყის ზონაში (დოპელმაიერი... 1963:179).

შვლები მიეკუთვნება ირმისებრთა ოჯახს, მხოლოდ მამრებს გააჩნიათ რქები, რომლებიც ყოველწლიურად სცვივით ნოემბერ-დეკემბერში და მათ ნაცვლად ეზრდებათ ახალი, რომლებიც ზრდას ამთავრებენ ივნისში.

ევროპული შველის (*Capreolus capreolus* L.) რქა (ტაბულა VII, სურ. 10) მუქი ყავისფერია. შტოთა რაოდენობა თითოეულ რქაზე სამია. რქის ქვედა ნაწილი ხორკლიანია, სიგრძე 28 სმ. რქებს შორის უდიდესი შლილის მანძილი 20 სმ-ია. რქას ახლავს თავის ქალა, რომლის სიგრძე 16 სმ-ია. ევროპული შველი საქართველოს გარდა ბინადრობს დასავლეთ ევროპაში, წინა აზიაში, მცირე აზიასა და ირანში (ჯანაშვილი, 1953:8).

გარდა იმისა, რომ ჩლიქოსნების რქები მშვენებაა, მათ საყოფაცხოვრებო გამოყენებაც აქვთ. რქოვან შალითას იყენებენ სხვადასხვა ნაკეთობების დასამზადებლად, ძვლოვან მორჩებს – ძვლის ცხიმის, ძვლის ფქვილის, ასევე, წებოს მისაღებად. მარალის რქებისგან ღებულობენ პანტოკრინს. რქები გამოიყენება, ასევე, ხალხურ მედიცინაში, ხოლო ჯიხვისა და ნიამორის რქებისგან ამზადებენ ყანწებს. კოლექციაში შემავალი რქების უმეტესობა დამაგრებულია ხის ფიგურულ სადგრებზე, რომლებსაც რომბის ან გულის ფორმა აქვთ.

უზარმაზარი რქები, რომლებიც გვირგვინად ედგა ჩლიქოსნებს, 85 წელზე მეტია მუზეუმის ფონდებში ინახება, მაგრამ მათი მოპოვებისა და დამუშავების ასაკი უფრო მეტია. ერთ ღროს ეს რქები, ალბათ,

დიდებულთა სასახლის დარბაზებს ამშვენებდა. დღეს ისინი სამეცნიერო მნიშვნელობის მქონე ბუნების მშვენიერების ამსახველი სამუზეუმო ექსპონატებია, რომელთაგან დამახასიათებელი სილამაზით გამორჩეულია კავკასიის ჩლიქოსნების რქები.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. გეგეჭკორი არნ., დედაბუნება, თბ., 2004
2. დოპელმაიერი გ., მალჩევსკი ა., ნოვიკოვი გ., ფალკენშტეინი ბ., ტყის მხეცებისა და ფრინველების ბიოლოგია, თბ., 1963
3. მგელაძე კ., ბიოგრაფია, თბ., 1983
4. საქართველოს ძუძუმწოვრები, ატლასი, თბ., 1982
5. ღამბარაშვილი კ., ბურჯანაძე ვ., საქართველოს ნადირ-ფრინველი, თბ., 1966
6. ჯანაშვილი არჩ., საქართველოს ძუძუმწოვართა ნარკვევი, თბ., 1953

შინაარსი

გოდერძი ტოტონავა

წინასიტყვაობის მაგიერ 4

ნანული სეგუა

ოცდაპეერთე საუკუნის მუზეუმი 5

ოთარ გოგოლიშვილი

ბათუმის მოსახლეობის სტატისტიკა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში
(აჭარის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდის მასალების მიხედვით) 7

საშა ლეკვიშვილი

მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყოფილება 10

ასმათ ბაჯელიძე

ჯვრის სიმბოლიკა ქართულ ჩუქურთმაში ხინოს კარების მიხედვით 16

მაყვალა გოგუა

აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ქვის ექსპონატები 18

ნანა ძორიძე

ცხერის კულტის ამსახველი ნივთიერი ძეგლები აჭარის მუზეუმიდან 20

ნუგზარ მგელაძე, გოდერძი ტოტონავა

ვეშაპის კულტი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და ვეშაპიძების
შესწავლის ისტორიისათვის 23

ლამარა გულორდავა

ბუნების განყოფილება 36

მუზეუმის უნიკალური კოლექცია – ჩლიქოსანთა რქები 39

ნათელა ახვლედიანი

მუზეუმში დაცული ფიტულების შექმნის ისტორია 43

თამარ ტარიელაძე

აჭარის მუზეუმში წარმოდგენილი იშვიათი და გადაშენების გზაზე მდგარი ფრინველები 46

მისილ აღზიგაია	50
ფილოკარტია – ბათუმი საფოსტო ბარათებზე (თარგმნა გ. ტოტონავამ)	50
ღარეჯან თედორაძე	55
კინე მახარაძე – მუზეუმის ამაგდარი	55
რუსუდან კობრაძე	57
სამუზეუმო დაიჯესტი 2000-2006 წლები	57
ტაბულეზი	65